

تأثیر پذیری روح الارواح سمعانی از حدیقه الحقیقه سنایی

دکتر حجت الله جوانی

استادیار دانشگاه الزهرا (س)

ریحانه نصر اصفهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

حدیقه الحقیقه از منظومه‌هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذار بوده است. سنایی در قالب این مثنوی به بیان حکمت معنوی و اندیشه های عرفانی خود با نوعی بیان تمثیلی پرداخت که الهام بخش بسیاری از شاعران معاصر و پس از خود بود. یکی از معاصران او شهاب الدین ابوالقاسم احمد فرزند مظفر است که در روزگار او اندیشه های عرفانی رایج و پر کشش بوده است. تا حدی که سمعانی فقیه را به انجمن عشاق کشاند و او را به نگارش کتابی با نثری شاعرانه واداشت. «روح الارواح» کتابی در شرح و تفسیر اسماء حسناى الهی به شیوه واعظان، همراه حکایات و قصص پیامبران و بزرگان اسلام است. این کتاب مشتمل بر احادیث نبوی، گفته های بزرگان دین، اشعار عربی و فارسی از خود نویسنده، سنایی و دیگران می‌باشد. کتاب با نثری متقن، کهن و شیوا و دلنشین نگاشته شده است. در «روح الارواح» اشعار سنایی که معاصر سمعانی بوده بیشتر از هر شاعر دیگری راه یافته که ابیات او را به صورت تمثیل بکار برده است. این کتاب سرشار از تمثیل‌های خیال انگیز است که بیشتر برای عینی نمودن مفاهیم ذهنی به کار گرفته شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیراتی که احمد سمعانی در روح الرواح از حدیقه الحقیقه سنایی به خصوص از تمثیلات آن پذیرفته است، بررسی شود.

واژگان کلیدی: سنایی، حدیقه الحقیقه، احمد سمعانی، روح الارواح، تمثیل